

la relativité restreinte nous dit qu'une horloge en mouvement bat plus lentement pour un observateur au repos . cette prédiction est vérifiée par l'expérience : les muons cosmiques arrivent au sol , les horloges atomiques des satellites GPS retardent . mais posons nous la question la plus simple : que signifie l'horloge ralentie ? cela signifie que le mécanisme interne de l'horloge , ses aiguilles , ses oscillations , la désintégration de ces particules s'exécute réellement plus lentement pour l'observateur extérieur . ce n'est pas une illusion d'optique . ce n'est pas une erreur de mesure . les engrenages tournent moins vite . l'atome de silicium oscille moins vite . le muon met plus de temps a mourir . c'est un fait physique palpable enregistré par les instruments. or si un mécanisme ralenti réellement , la physique exige une cause . science , tout effet réel a une cause réel . on ne peut pas se contenter de dire c'est comme ça , quand on parle d'engrenage qui tourne au ralenti.il faut identifier la force , la résistance ou la contrainte qui freine le mécanisme . la physique actuelle décrit parfaitement le ralentissement avec le facteur gamma . mais elle ne donne pas une cause mécanique .Elle dit que le temps se dilate a cause de la structure de l'espace temps . l'espace temps est une scène géométrique . une scène ne pousse pas sur les aiguilles d'une montre . dire que la geometrie dilate le temps revient a décrire le résultat pas le processus . le but de cet article est simple : fournir la cause manquante . Nous allons montrer que le ralentissement d'une horloge est la conséquence directe d'un bilan énergétique . le mécanisme ralentie parce que chaque cycle coûte plus d'énergie quand le système est en mouvement , alors que la puissance interne qui alimente le mécanisme reste fixe . c'est un mécanisme universel , valable pour toute horloge ,et qui redonne exactement les prédictions d'Einstein.pour expliquer pourquoi une horloge ralentie , nous proposons de changer de postulat fondamental. Au lieu de postuler que l'espace et le temps forment une structure a quatre dimensions , nous postulons que tout mécanisme periodique naturel possède une puissance propre invariante . qu'est ce qu'une puissance propre ? c'est le débit d'énergie avec lequel un système exécute un cycle complet lorsqu'il est au repos . un atome de césium , un muon, un pendule . tous ces systèmes ont , au repos , une énergie caractéristique pour faire un tic , et une durée caractéristique pour faire ce tic. le rapport des deux est une puissance . nous l'appelons P_0 . elle est fixée par les constantes fondamentales qui construisent le système : la constante de Planck, la charge de l'électron ...Par conséquent P_0 ne dépend pas de la vitesse du système . c'est une carte d'identité énergétique , gravée a la naissance du système . que se passe t-il quand l'objet se met en mouvement ? la relativité nous apprend que l'énergie nécessaire pour exécuter n'importe quel processus augmente avec la vitesse . L'énergie d'une masse au repos devient l'énergie d'une masse en mouvement . l'énergie d'un tic au repos devient donc l'énergie d'un tic en mouvement . Elle est plus grande .or si le coût énergétique d'un tic augmente , mais que la puissance propre qui paie ce coût reste fixe , alors le temps pour exécuter le tic augmente forcément. le moteur interne n'est pas devenu plus fort . la facture est devenue plus salée . Donc l'horloge met plus de temps a faire un cycle . pour l'observateur extérieur , les aiguilles tournent au ralenti . Dans le référentiel de l'horloge elle même , rien ne change . elle est au repos par rapport a elle même . le coût d'un tic est l'énergie au repos . la puissance est toujours P_0 . c'est pour cela que le temps propre ne ralenti jamais pour celui n porte l'horloge . ce modèle a deux avantages: premièrement , il

donne une cause mécanique au ralentissement : le surcroît énergétique du mouvement . Deuxièmement , il est universel : toute horloge, quelle que soit sa technologie , possède une énergie de cycle et donc un P_0 . Donc toutes les horloges ralentissent du même facteur quand elle partage la même vitesse . on retrouve l'universalité de la relativité , mais avec une explication palpable .

Postulat: Tout mécanisme périodique possède une puissance propre P_0 , scalaire de Lorentz, défini au repos par:

$$P_0 \equiv \frac{E_0}{T_0}$$

où E_0 est l'énergie d'un cycle au repos et T_0 la durée d'un cycle au repos.

Cas-1: horloge au repos pour l'observateur

Energie d'un tic: $E \equiv E_0$

Durée d'un tic: $\Delta t_0 = \frac{E_0}{P_0} = T_0$

Cas-2: horloge en mouvement à vitesse v pour l'observateur

Energie d'un tic, transformée par la relativité:

$$E = \gamma E_0$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

puissance propre P_0 invariant par postulat

Durée d'un tic mesurée par l'observateur

$$\Delta t = \frac{E}{P_0} = \frac{\gamma E_0}{P_0} = \gamma \frac{E_0}{P_0}$$

Conclusion

$$\Delta t = \gamma T_0$$

Application au muon

$$E_0 = m_\mu c^2$$

$$T_0 = 2,2 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

$$P_0^\mu = m_\mu c^2 / T_0$$

pour $\gamma = 22$: $\Delta t = \gamma T_0 = 48 \cdot 10^{-6} \text{ s}$

Ce qui correspond au temps de vie observé

des muons cosmiques.

le principe de puissance propre:

$$\Delta t = \frac{E}{P_0}$$

Δt : durée d'un processus mesurée par un observateur

E : énergie totale du processus pour cet observateur

P_0 : puissance propre du mécanisme, invariante scalaire de Lorentz.

Définition du temps: le temps est l'énergie nécessaire à l'exécution d'un cycle physique, divisée par la puissance propre du mécanisme qui l'exécute.

Desormais, le temps est défini par $\frac{E}{P_0} = \Delta t$.
 Cette définition pour moi est très importante. Elle nous permet de comprendre pourquoi le temps ralentit à proximité d'une masse.

$$\Delta t = \frac{E}{P_0}$$

Objet: une horloge de masse m au repos, avec un temps propre t_0 au repos

Définition: P_0 : puissance propre de l'horloge est une constante: $P_0 = \frac{E_0}{T_0} = \frac{mc^2}{T_0}$

Principe: P_0 ne dépend pas du lieu - c'est une propriété intrinsèque de l'horloge, fixée à sa fabrication.

Situation A: loin de toute masse.

Énergie de l'horloge à l'infini, $E_\infty = mc^2$. pas de gravité.

$$\Delta t_\infty = \frac{E_\infty}{P_0} = \frac{mc^2}{mc^2} \cdot T_0 = T_0$$

Résultat: loin de toute masse 1 Tic dure T_0 . c'est la définition

Situation B: à la surface d'une planète de masse M , Rayon R .

pour être à la surface, l'horloge est dans un puit gravitationnel

Son énergie totale est:

$$E_R = mc^2 + E_{\text{grav}}$$

$$E_{\text{grav}} = -G \frac{M \cdot m}{R}$$

$$E_R = mc^2 + E_{\text{grav}} = mc^2 - \frac{GMm}{R}$$

$$\text{posons } \phi = -\frac{GM}{R}$$

$$E_R = mc^2 \left(1 + \frac{\phi}{c^2} \right)$$

$$\text{Donc } E_R = mc^2 \left(1 - \frac{GM}{Rc^2} \right)$$

Dans notre cas

$$E_R = mc^2 \left(1 + \frac{GM}{Rc^2} \right)$$

P_0 toujours identique, $P_0 = \frac{mc^2}{T_0}$, il ne change pas.

ma définition du temps permet d'écrire

$$\Delta t_R = \frac{E_R}{P_0} = \frac{mc^2 \left(1 + \frac{GM}{Rc^2}\right)}{mc^2} \tau_0$$

$$\Delta t_R = \tau_0 \left(1 + \frac{GM}{Rc^2}\right)$$

la dilatation gravitationnelle est donc

$$\Delta t_R = \tau_0 \left(1 + \frac{GM}{Rc^2}\right)$$

$\Delta t_R > \tau_0$. Le tic dure plus longtemps près de la masse m .

Comparaison avec Einstein :

Relativité Générale en champ faible

$$\Delta t_{GR} = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{Rc^2}}} \approx \tau_0 \left(1 + \frac{GM}{c^2}\right)$$

identique au premier ordre.

1) Postulat fondamental

Le temps propre d'un cycle physique pour un système

S est défini par :

$$\Delta t \equiv \frac{E(S)}{P_0(S)}$$

Où $E(S)$ est l'énergie totale requise pour accomplir le cycle et $P_0(S)$ est la puissance propre du système.

2) Postulat fondamental

de la puissance propre

Pour tout système de masse invariante m_0

et de temps propre au repos τ_0 , la puissance

propre est un invariant de Lorentz donné par

$$P_0 \equiv \frac{m_0 c^2}{\tau_0}$$

P_0 est une propriété intrinsèque du système, indépendante de l'état de mouvement. ou de la position dans un potentiel gravitationnel

Pour $m_0 = 0$, P_0 n'est pas définie. l'équation implique qu'un temps propre Δt ne peut être attribué. Cela est cohérent avec l'absence de référentiel propre pour le photon.

Dans ce cadre, le temps n'est pas une dimension primitive mais une grandeur dérivée du rapport entre l'énergie d'un processus et la puissance propre du système qui l'exécute. l'équation unique $\Delta t = E / P_0$ reproduit les résultats de la relativité restreinte, de la RG en champ faible et de l'effet doppler relativiste pour l'énergie du photon $E = h\nu \cdot \gamma$

de temps n'est pas une dimension fondamentale de l'univers.

Le temps est une grandeur dérivée qui mesure la durée nécessaire à un système physique pour accomplir un cycle complet. Cette durée est donnée par le

rapport entre l'énergie totale E requise pour le cycle et la puissance propre invariante P_0 du

système :

$$\Delta t \equiv \frac{E}{P_0} \text{ avec } P_0 = \frac{m_0 c^2}{T_0} = \text{constante}$$

P_0 est le débit énergétique inhérent au système, fixé par sa masse au repos et sa durée propre T_0 .

P_0 est un invariant de Lorentz : tous les observateurs lui attribuent la même valeur.

Pourquoi les horloges ralentissent-elles ?

une horloge n'est qu'un compteur de processus physiques.

Prenez une horloge atomique au Césium dans un train à vitesse v . Au repos, un électron du Césium effectue une transition qui coûte $E_0 = m_0 c^2$ et dure $T_0 = 1,087 \cdot 10^{-10}$ s.

Dans le train, le mouvement impose une énergie totale $E = \gamma m_0 c^2$ pour la même transition, car l'énergie cinétique s'ajoute.

Or la puissance propre $P_0 = m_0 c^2 / T_0$ de l'atome ne peut changer. Donc la durée mesurée depuis le quai devient

$\Delta t = E / P_0 = \gamma T_0$. L'horloge ralentit d'un facteur γ non pas parce que le temps se dilate mais parce que chaque T_0 coûte γ fois plus d'énergie à débit P_0 . L'aiguille n'est que l'affichage du rapport

$$\Delta t = \frac{E}{P_0}$$

Cette loi contient la relativité générale et la relativité restreinte comme cas particuliers.

En relativité restreinte $E = \gamma m_0 c^2$ donne directement

$\Delta t = \gamma T_0$ en relativité générale, au voisinage de la terre le potentiel gravitationnel Φ augmente l'énergie nécessaire à tout cycle.